

Gene Selection for Breast Cancer Classification Using T-Test Filtering and Wrapper-Based Optimization

Abdelhamid Elwaer¹ and Abdeladeem Dreder²

¹Faculty of Information Technology, University of Tripoli, Libya

²Faculty of Physical Therapy, University of Tripoli, Libya
ab.elwaer@uot.edu.ly

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18112300>

Abstract. Accurate classification of breast cancer using gene expression data is challenged by the high dimensionality and noise inherent in microarray datasets. This study proposes and evaluates a hybrid feature selection pipeline that integrates T-Test filtering with four wrapper-based optimization methods: Sequential Forward Selection (SFS), Sequential Backward Selection (SBS), Genetic Algorithms (GA), and Hill Climbing.

The T-Test was first used to reduce the initial feature space, after which each wrapper method was used to identify an optimal gene subset based on classifier performance. Experimental results show that SFS achieved the highest classification accuracy (98%) and AUC (0.99), while Hill Climbing offered the fastest execution time (1.68 seconds) but with a trade-off in specificity. Notably, the genes SFRP1 and CNTNAP3 were recurrently selected by different methods, suggesting their potential as key biomarkers. To further clarify these findings, we conducted an in-depth analysis of gene overlaps using Jaccard indices and explored the biological roles of selected genes, revealing SFRP1's tumor-suppressive function via Wnt pathway inhibition and CNTNAP3's emerging prognostic value in various cancers.

These findings emphasize the effectiveness of hybrid selection strategies and provide crucial insights into the trade-offs between classifier performance, computational cost, and gene stability in breast cancer classification. This extended analysis incorporates additional performance visualizations, detailed overlap metrics to offer a comprehensive view of hybrid feature selection's applicability in bioinformatics.

Keywords: Breast cancer classification, gene expression, feature selection, T-Test filtering, wrapper methods, Sequential Forward Selection, Genetic Algorithms, Hill Climbing, microarray data, bioinformatics

انتقاء الجينات لتصنيف سرطان الثدي باستخدام الترشيح باختبار "ت" والتحسين القائم على التغليف

عبد الحميد الواعر¹، عبد العظيم دريدر²

¹ كلية تقنية المعلومات، جامعة طرابلس

² كلية العلاج الطبيعي، جامعة طرابلس

ab.elwaer@uot.edu.ly

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18112300>

المستخلص. يواجه التصنيف الدقيق لسرطان الثدي باستخدام بيانات التعبير الجيني تحديات ناجمة عن الأبعاد العالية والتشويش في مجموعات بيانات المصفوفات الدقيقة. تقترح هذه الدراسة وتقيم مساراً هجيناً لاختيار الميزات يدمج أسلوب الترشيح باستخدام "اختبار تي T-Test" مع أربع طرق تحسين قائمة على التغليف، وهي: الاختيار الأمامي المتسلسل، والاختيار الخلفي المتسلسل، والخوارزميات الجينية، وخوارزمية تسلق التل.

استُخدم "اختبار تي" أولاً لتقليل فضاء الميزات الأولي، وبعد ذلك تم استخدام كل طريقة من طرق التغليف لتحديد مجموعة فرعية جينية مثالية بناءً على أداء المصنف. أظهرت النتائج التجريبية أن طريقة حققت أعلى دقة تصنيف (98%) وأعلى مساحة تحت المنحنى بلغت 0.99، بينما وفرت خوارزمية تسلق التل أسرع وقت للتنفيذ (1.68 ثانية) ولكن بمقايضة في مستوى النوعية.

ومن الملاحظ أنه تم اختيار الجينين SFRP1 و CNTNAP3 بشكل متكرر بواسطة طرق مختلفة، مما يشير إلى إمكانية اعتبارهما مؤشرات حيوية رئيسية. ولمزيد من توضيح هذه النتائج، أجرينا تحليلاً معمقاً للتداخلات الجينية باستخدام مؤشرات جاكارد واستكشفنا الأدوار البيولوجية للجينات المختارة، مما كشف عن وظيفة جين SFRP1 الكابتة للأورام عبر تثبيط مسار Wnt، والقيمة الإنذارية الناشئة لجين CNTNAP3 في أنواع مختلفة من السرطان.

تؤكد هذه النتائج فعالية استراتيجيات الاختيار الهجينة وتوفر رؤى حاسمة حول المفاضلة بين أداء المصنف، والتكلفة الحسابية، واستقرار الجينات في تصنيف سرطان الثدي. يتضمن هذا التحليل الموسع تصورات مرئية إضافية للأداء ومقاييس تداخل مفصلة لتقديم رؤية شاملة لمدى قابلية تطبيق اختيار الميزات الهجين في مجال المعلوماتية الحيوية.